

動的理論の数学的記述

ここでの集合を各集合を任意の空間とする。また、集合の関係を干渉と非干渉都市、後に定義をすることになる。

同じ集合空間に属するとき、

空間

任意の空間が存在するとする。また、任意の定義不可能と可能が存在しているとする。また、ここでの定義可能とは、任意である定義可能を特定の定義可能であることにすることにより、干渉や非干渉などを特定の定義可能にすることである。また、それ以外を定義不可能とする。そのとき、例えば真に確率的な事柄で考えたとき、その確率自体の操作の時が定義可能ではないのであって、それらの確率自体の拡大図が定義可能であるということもできる。

そのとき空間自体に任意の論理性が存在しているとする。

共通因数

任意の空間が存在するとき、その空間が成り立つために必要な任意の量の要素。また共通因数自身も空間自体に含まれる。

干渉と非干渉

単独で活動していた A の動きが干渉する B との同じ集合空間に属するとき、互いにその動きが単独で活動するときの動きと必ず任意の、ここでの単独の A と複数の A の両社を空間とすることが一致していること。又は、空間自体の任意の共通因数の範囲が単独のときと、複数のときで、任意の共通因数の範囲の中で必ず一致するとき、必ずそれは非干渉となる。また、それ以外の単独の動き A と複数の動き A が非干渉以外のこと、つまり単独の A と複数の A の両社を空間とすることが一致していること。又

は、空間自体の任意の共通因数の範囲が単独のときと、複数のときで、任意の共通因数の範囲の中で必ず一致するとき以外では、非干渉ではない干渉であるとされる。

変化

ここでの変化を任意の量の干渉と非干渉を含むもの。例えば \forall 変化の中でもその特定の範囲に関しての量である干渉と非干渉を含んでいるものであると言う見方が出来る。

\neg

ここでの \neg を特定の A と $\neg A$ である二律構造にすることではなく、定義可能と不可能を含む空間の任意の量の干渉と非干渉による干渉と非干渉自体の差分

主な記号。

$H_m =$ 干渉する (ここでの干渉とは少なくともその干渉が起こったほうに対して、 H_m を語尾につけることと、単にどこかが少なからず干渉している意図で接続的に使用される。)

$\neg H_m =$ 非干渉

$KJ =$ 共通因数

$\Rightarrow =$ 関係

空間 = 空間

変化 = 変化

任意 = 任意

$$Y \supseteq (a \wedge \neg a)$$

$$\text{空間} \ni (Y \supseteq (a \wedge \neg a) \wedge \text{Hm } a)$$

$$A = Y \supset a \quad a = \text{Hm } a \quad (A = a) \quad , \quad (A \text{ Hm } a) \Rightarrow (a = \neg A)$$

$$(A = a) \quad (A \text{ Hm } \neg a) \Rightarrow (\neg a \neq A)$$

$$\text{空間} \ni (Y \supseteq (a \wedge \neg a) \wedge \neg \text{Hm } a)$$

$$A = Y \supset a \quad a = \text{Hm } a \quad (A = a) \quad , \quad (A \neg \text{Hm } a) \Rightarrow (a = A)$$

$$(A = a) \quad (A \neg \text{Hm } \neg a) \Rightarrow (\neg a = A)$$

任意の共通因数 $A \supset$ 任意の共通因数 B

$$(\text{任意の } KJ \ A \Rightarrow \forall \text{変化 } A \supset (\text{任意の } KJ \ B) \supset \text{任意の } K \ J \ B)$$

$$(\text{任意の } KJ \ B \Rightarrow \forall \text{変化 } B \supset (\text{任意の } KJ \ A)) \supset \text{任意の } KJ \ A$$

$$, \forall \text{変化 } A \supset (\text{任意の } KJ \ B) \wedge \forall \text{変化 } B (\text{任意の } KJ \ A)$$

$$\forall \text{任意の変化の } B \ (\text{任意の } KJ \ A) \supset \forall \text{任意の変化 } A \supset (\text{任意の } KJ \ B)$$

($KJ \supset \text{変化 } B \wedge A$) = 常に変化 B が A でも流れている。

任意の $KJ A \supset$ 任意の $KJ B \Rightarrow$ 任意の変化 B \supset 任意の変化 A

空間 A \supset 空間 B (空間 A H_m 空間 B \wedge 空間 A $\neg H_m$ 空間 B)

つまり、必ず干渉を侵されていなければおかしいことになるが、しかしそれが \supset 関係という関係性に逢着するのか、それとも物理的時間などの副作用的な構造由来なものも発生するのだろうか、何れにせよ、 \supset は、必ず集合として、常に $\neg H_m$ と、 H_m を含まれていなければならない。

また、上記の様に集合を干渉非干渉で表せられる。

空間 A \supseteq 空間 B (空間 A $\neg H_m$ 空間 B)

空間 A \supseteq 空間 B (空間 A $\neg H_m$ 空間 B)

A $\supset \neg A$ と A の関係性は？